

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SINTAKSIS VA QO‘SHMA GAPLAR NAZARIYASI

Dehqonboyeva Mohinur Salohiddinovna

Andijon davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti talabasi

***Annotatsiya:** Maqolada tilshunosligimizga oid gap va sintaksis, qo‘shma gaplarning ahamiyati, sintaksis va qo‘shma gaplar nazariyasi ustida ish olib borgan olim va tadqiqotchilarning fikrlari hamda o‘zbek tilshunosligida ham o‘xshash va farqli jihatlarini o‘rgangan olim-u olimalarning ishlari bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** sintaktika, gap, tilshunoslik, qo‘shma gap, tasnif, nazariya, vosita.*

***Abstract:** The article contains the opinions of scientists and researchers who worked on sentences and syntax, the importance of conjunctions, the theory of syntax and conjunctions, as well as the works of scholars who studied the similarities and differences in Uzbek linguistics. stated.*

***Key words:** syntax, sentence, linguistics, compound sentence, classification, theory, tool.*

Kirish.

O‘zbek tilshunosligida ham gaplar masalasi keng tadqiq qilingan. Tadqiqotchilar va olimlar o‘z munosabatini gap tasnifiga turlicha bildirgan. A.Nurmonov gapni sintaktik sathning eng kichik birligi sifatida izohlaydi. “So‘z birikmasi va boshqa sintaktik tushunchalar shu birlikning elementlari. Hozirgi hamma sintaktik nazariyalarda gap asosiy sintaktik birlik sifatida tan olinsa ham, ammo shu vaqtga qadar u o‘zining aniq bir umumiy ta’rifiga ega emas. Hozirgi kunda gapning 300dan ortiq ta’rifi mavjud. Antik davrdan XIX asrga qadar tilshunoslikda hukm surgan mantiqiy olim vakillari gapga hukm nuqtai nazaridan yondashib, so‘zlar vositasida

anglashilgan fikr deb hisoblaydilar ”¹.A.Nurmonov gapning 300 dan ortiq ta’rifi turli aspektlarga asoslanganligini ham izohlaydi: “Gapning uch yuzdan rang-barang ta’riflari uning murakkab struktura ekanligidan dalolat beradi. Ularda gapning turli qirralari asosga olinadi: sintagmatik aspekt (Tenyer asosi), nominativ aspekt (Bogdanov asosi), mantiqiy aspekt (Buslayev asosi), morfologik aspekti (Fortunatov asosi), kommunikativ aspekt va h.k.”²

Asosiy qism.

O‘zbek tili sintaksisi tilshunoslikning alohida bo‘limi sifatida dastlab Fitrat tomonidan “nahv” atamasi ostida o‘rganildi. Shundan so‘ng H.Qayumiy va S.Dolimov ham ikki qismli “Grammatika” asarini yozib, ikkinchi qismini “nahv” deb nomlaganlar. Gap nazariyasi ham turli tadqiqotchilar tomonidan keng o‘rganilgan. Til o‘z kommunikativ vazifasini sintaktik qurilma — gap vositasida amalga oshiradi. Tildagi barcha — fonetik, leksik, morfologik hodisa ana shu sintaktik qurilishga xizmat qiladi. Biroq bular sirasida leksika va morfologiyaning til grammatik qurilishidagi ishtiroki o‘ziga xos. Zero, har qanday sintaktik hodisada so‘z va morfologik ko‘rsatkichni ko‘ramiz. Shu boisdan sintaktik mohiyatni belgilashda leksik va morfologik omilga tayaniladi. Gap, aslida, so‘zning erkin birikuviga ham asoslanganligi tufayli so‘zning bog‘lanish qonuniyati, so‘z birikmasi ham sintaksisda o‘rganiladi. So‘z birikmalarini o‘rganish gap ta’limotining tarkibiy qismi, undan ajratilgan holda qaralishi mumkin emas. Sintaksis so‘zning har qanday birikuvini emas, balki hokim-tobelik munosabatiga kirishgan erkin nutqiy birikuvning lisoniy mohiyatini tekshiradi. Qaysidir yo‘sindagi so‘zning birikuvi bo‘lgan qo‘shma so‘z (uchburchak, ertapishar, sotib olmoq), frazeologik birlik (ilonning yog‘ini yalagan, po‘konidan yel o‘tmagan, ko‘ngli bo‘sh) sintaksisning tadqiq doirasidan chetda qoladi. Chunki ular erkin bog‘lanishga ega emas. Sintaksis atamasi grammatika atamasining o‘zi kabi ikki ma’noli: 1) tilning sintaktik qurilishi; 2) grammatikaning tarkibiy qismi.

¹ Abdukhalimova S. SINTAKSISNING O‘RGANISH OB‘YEKTI VA GAP NAZARIYASI Innovative Development in Educational Activities ISSN: 2181-3523 VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2023 Scientific Journal Impact Factor (SJIF): 5.938 <http://sjifactor.com/passport.php?id=22323>

² Nurmonov A. Tanlangan asarlar. –Toshkent “Akademnashr”, 2012. – B.288

Atamani ana shu ikkinchi ma'nosida qo'llab, birinchi ma'no ifodasi uchun sintaktik qurilish atamasini ishlatamiz¹.

G.Abdurahmonov bog'lovchisiz qo'shma gaplar va komponentlarning biriktiruvchi bog'lovchilar, bog'lovchisiz qo'shma gaplar va ularning komponentlarining sabab, natija, shart kabi mazmun munosabatlari, murakkab qo'shma gaplar va uning turlari bo'yicha masalalarni atroflicha talqin etdi. Professor G.Abdurahmonov qo'shma gaplar nazariyasi va ular bilan bog'liq masalalarni chuqur o'rganib, hattoki, xorij mutaxassislari e'tibor bermagan masalalarga e'tibor qaratdi. Misol tariqasida, uyushiq kesimli gaplar haqida shunday ta'rif beradi: "Sodda va qo'shma gaplarni farqlashda qiyinchilik tug'diradigan holat shundan iboratki, ba'zi bir sintaktik konstruktsiyalarning tarkibida faqat bir ega — sub'yekt bo'lishiga qaramay, qo'shma gap sanaladi, chunki bu xil konstruktsiyani tashkil etgan qismlarning ham Grammatik, ham semantik jihatdan o'ziga mustaqil ekanligi ko'rinib turadi; bu xil konstruktsiyani tashkil etgan qismlarning har biri ma'lum fikr tugalligini ifodalaydi, ularning predikativlik va modallik xususiyatlari bo'ladi". Qo'shma gaplarning o'rganilishi L.Asqarovaning ishlarida qo'shma gaplarning o'rganilishi davom ettirildi. Olima qo'shma gaplarni bog'langan, ergashgan, bog'lovchisiz kabi turlarga ajratadi. G.Abdurahmonov tomonidan tavsiya berilgan qo'shma gaplarning turlarini qiyoslab va chog'ishtirib o'rgandi. Shuningek, A.Berdaliyev qo'shma gaplar sintaksisi sohasiga tizimli tilshunoslikning o'xshashlik (paradigmatika), sintaktik ziddiyatlar (oppozitsiya) kabi tushunchalarni olib kirdi². R.Sayfullayeva o'z tadqiqotlarida qo'shma gaplarni substantsial jihatdan talqin etgan. Hozirgi kunda qo'shma gaplar nazariyasi keng o'rganilmoqda. Jumladan, professor G.Hoshimov qo'shma gaplarni hajm jihatdan tadqiq qilish alohida ahamiyatga egaligini ifodalaydi. Olim qo'shma gaplarni quyidagi turlarga bo'lib chiqadi: politaksema o'z navbatida kollotaksema (collotaxeme),

¹ Абдухалимова, С. У. О'zbek tilshunosligida sintaksis va qo'shma gaplar nazariyasi / С. У. Абдухалимова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 20 (310). — С. 674-676. — URL: <https://moluch.ru/archive/310/69941/> (дата обращения: 27.01.2024).

² Sayfullayeva R. Hozirgi o'zbek tilida qo'shma gaplarning substantsional (zotiy) talqini. — Toshkent. "Fan", 2007.— B.19.

parataksema (parataxeme), gipotaksema (hypotaxeme), gipertaksema (hypertaxeme), supertaksema (supertaxeme), ultrotaksema (ultrataxeme), arxitaksema (architaxeme), sinkrotaksema (syncrotaxeme) larga bo‘linadi¹.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan fikrlar asosida xulosa xulosa yasas ekanmiz ,o‘zbek tilshunosligida so‘zlarning bog‘lanishi tuzilish strukturasi ko‘ra, sintaktik munosabatga kirishishiga ko‘ra, ba’zi shakllarda so‘zga, ba’zi o‘rinlarda gapga tenglanishiga ko‘ra murakkab tuzilma hisoblanadi. Ular uchun ayni bir qolipni belgilab olish qiyin hisoblanadi. Shuningdek, sintaktik bog‘li aloqlar tarkibida o‘rganilayotgan nomli birikmalarni ham qayta ko‘rib chiqish zaruriyat paydo bo‘ladi.. Bir so‘z bilan aytganda, so‘z sintaktik aloqlari tasnifi va uni o‘rganish masalasi bugungi kunda o‘z ahamiyatini yo‘tmaydi.

REFERENCES

1. Абдухалимова, С. У. О‘zbek tilshunosligida sintaksis va qo‘shma gaplar nazariyasi Молодой ученый. — 2020. — № 20 (310). — С. 674-676. <https://moluch.ru/archive/310/69941/> (дата обращения: 27.01.2024).
2. Arabboyeva Mahfuza Akramjonovna “Ona tili darslari orqali o‘quvchilarning ijtimoiy –emotsional-fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish” Zamonaviy ta’lim. Toshkent 2022/ 12 43-47
3. Abdukhalimova S. SINTAKSISNING O‘RGANISH OB‘YEKTI VA GAP NAZARIYASI Innovative Development in Educational Activities ISSN: 2181-3523 VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2023 Scientific Journal Impact Factor (SJIF): 5.938 <http://sjifactor.com/passport.php?id=22323>
4. Хошимов. Г. М. Типология сложных предложений разносистемных языков.– Т. «Фан», 1991-С.105
5. Sayfullayeva R. Hozirgi o‘zbek tilida qo‘shma gaplarning substantsional (zotiy) talqini. — Toshkent. “Fan”,
6. Nurmonov A. Tanlangan asarlar. –Toshkent “Akademnashr”, 2012. – B.288

¹ Хошимов. Г. М. Типология сложных предложений разносистемных языков.– Т. «Фан», 1991-С.105